

VÍDEO**"Nietzsche e a Gestalt-Terapia: Uma interlocução interessante".**

Palestra realizada no dia 22 de fevereiro às 19 horas, na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar, sito a Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro, onde os palestrantes: Alexandre Marques Cabral e Marcelo Pinheiro da Silva, participando de uma mesa redonda, apresentaram a discussão do tema: "Nietzsche e a Gestalt-Terapia: Uma interlocução interessante".

Alexandre Marques Cabral

Possui graduação em Filosofia pela Universidade Metodista Bennett (2002), graduação em Teologia pela Universidade Santa Úrsula (2001), mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2005) e doutorado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, área de concentração Ética e Filosofia Política

CV:<http://lattes.cnpq.br/1769889347003096>.

Marcelo Pinheiro da Silva

Psicólogo CRP nº 05/16.499, Gestalt-Terapeuta, especialista em psicologia clínica, especialista em atendimento de casal e família (ITF-RJ), especialista em psicologia organizacional, coordenador do curso "Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família)", sócio-fundador do GT-Rio.

Para assistir acesse:

<http://www.cdgb.com.br/cdgb/palestras/MesaRedondaNietzscheeGestaltTerapia.html>